

¿Todo el poder para los soviets? (II)

Javier Fernández Aguado,

Socio Director de Mindvalue. Miembro de Top Ten Management Spain (www.toptenms.com).

Stalin heredó de Lenin el afán de control absoluto y radical de cualquier decisión. Él contaba con una ventaja: su probada ausencia de escrúpulos y la posibilidad de culpar de todo lo que no funcionara al fundador del partido. Lenin no iba a resucitar para contradecirle.

Stalin cargaría en las espaldas de su padre (más bien, padrastro) espiritual la culpabilidad. Leninismo equivalía a depositar sobre espinazos ajenos las culpas de la represión que Stalin se encargó de azuzar contra quienes se le oponían. Y también contra quienes no lo hacían, con el afán de borrar por anticipado cualquier pensamiento por fugaz que fuese de contradecir al gran líder.

Stalin proclamó una y otra vez la necesidad de borrar del partido *“estafadores, burócratas, comunistas inconstantes y mencheviques que habían limpiado su ‘fachada’ pero que en sus corazones continuaban siendo mencheviques”*. Cualquiera puede ser acusado de intenciones. Es el aval de los dictadores y de los necios (no están distantes) para imponer su voluntad.

En sus saltos mortales de carácter intelectual, Lenin llegaría a afirmar que *“no existe la menor contradicción entre la democracia soviética (es decir, socialista) y el empleo del poder dictatorial de una*

sola persona”. Por este motivo, entre otros, he señalado que existen paradojas irresolubles. Entre otras: leninismo-amable; silla eléctrica-confortable; y capitalismo-humano.

Lenin, como cualquier tirano que en el mundo ha sido, quería controlarlo todo, desde lo más alto a lo más bajo. Así, cuando su tren atravesó Alemania, financiado por los germanos, prohibió que se fumara fuera del cuarto de baño. Para hacerlo allí, se diseñó un turno ¡que funcionaba con vales que el propio Lenin debía firmar para cada uno!

En *“¿Qué hacer?”* dejó claro que la insurrección se haría se quisiera o no: *“Es imposible guiarse por el estado de ánimo de las masas, pues es voluble y no se puede calcular, debemos guiarnos por el análisis y la apreciación objetivos de la revolución”*. Es un modo de expresar que la minoría consciente debe imponerse sobre la masa instintiva. Justo lo contrario de lo que proponía Marx. Pero, ¿a quién le importaba lo que el autor alemán hubiera escrito?

Durante la revolución de octubre, el Soviet de Petrogrado, en un alarde de hipocresía creciente, dirigió a los hermanos cosacos el siguiente manifiesto: *“Se os quiere lanzar contra nosotros, que somos obreros y soldados. Este plan*

Leninismo equivalía a depositar sobre espinazos ajenos las culpas de la represión que Stalin se encargó de azuzar contra quienes se le oponían)

fratricida lo han urdido nuestros enemigos comunes, los tiranos de la nobleza, los banqueros, los grandes terratenientes, los antiguos funcionarios, los antiguos servidores del zar.

Todos los usureros, todos los ricachones, los príncipes, los nobles, los generales, incluso los vuestros, cosacos, nos odian. Sólo esperan el momento de aplastar el Sóviet de Petrogrado y de ahogar la revolución.

Se está preparando una procesión cosaca para el 4 de noviembre. Cada uno de vosotros decidirá, según su conciencia, si debe o no participar en ella. Nosotros no nos inmiscuimos en este asunto, ni pretendemos poner trabas a la libertad de nadie... Sin embargo, llamamos vuestra atención. Cosacos, ¡tened cuidado de que, con el pretexto de una procesión religiosa, vuestros Kaledines no se lancen contra los obreros y los soldados”.

EL SOVIET DE DIPUTADOS OBREROS Y SOLDADOS DE PETROGRADO

El 7 de noviembre de 1917 el periódico Rúskaia Volia publicó, en fin, lo siguiente en titulares: “¡Todo el poder a los Sóviets de obreros, soldados y campesinos! ¡Paz, pan, tierra!”.

El artículo de fondo lo firmaba Zinoviev, compañero de Lenin en la clandestinidad. Éste era el comienzo: “*Todo obrero, todo soldado, todo verdadero socialista, todo demócrata honrado se da cuenta de que, en la situación actual, no hay más que una sola alternativa:*

O el poder sigue en manos de la pandilla de burgueses y pomietchiks, en cuyo caso soldados, obreros y campesinos pueden esperar toda clase de represiones, la continuación de la guerra, el hambre y la muerte...

O el poder pasa a manos de los obreros, soldados y campesinos revolucionarios, lo que significará la abolición total de la tiranía de los grandes propietarios, el aniquilamiento inmediato de los capitalistas, y proposiciones inmediatas con vistas a lograr una paz justa. ¡Se asegurará la tierra a los campesinos, el control de la industria a los obreros, los hambrientos tendrán pan, y terminará la estúpida carnicería!”.

De toda aquella palabrería, como la de todos los populismo que antes o después han sido, nada quedaría más que la sustitución de unos dictadores por otros.

Cualquiera puede ser acusado de intenciones. Es el aval de los dictadores y de los necios (no están distantes) para imponer su voluntad)

Una y otra vez viene a la cabeza la pregunta que le hiciera un *sansculotte* a Robespierre, al verle regodeándose en un banquete unipersonal:

■ “*¿No habíamos hecho la revolución para que los burgueses no comiesen perdices?”.*

■ “*Por eso, por eso precisamente me las como yo”*, respondió el desvergonzado de Arras.

Lenin podría haber respondido exactamente lo mismo. Aunque no lo habría expresado de manera tan clara. Determinados populistas disfrutaban manteniendo las formas.)

